

ФІЛОСОФІЯ ДУХОВНОСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО ПЕРЕМОГИ

О. С. Пономарьов, професор,

М. К. Чеботарьов, доцент

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Повномасштабне неспровоковане російське вторгнення в Україну після восьми років анексії Криму й фактичної окупації значної частини Донбасу супроводжується численними злочинами й брутальним порушенням звичаїв і законів війни. Окупанти здійснюють постійні обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, що призводить до величезних руйнувань житла, закладів освіти, культури та охорони здоров'я. Водночас гідну відсіч загарбникам дають Збройні сили України, воїни територіальної оборони та представники інших силових структур. Своєчасне оперативне відновлення руйнувань здійснюють працівники комунальної сфери. Українці здивували світ і самого агресора тим, що вони успішно борються й контратакують в умовах істотної переваги противника в живій силі, озброєнні та боєприпасах.

Безумовно, надзвичайно важливу роль відіграє всебічна допомога наших союзників і партнерів. Однак країна та її народ виявляються цілком здатними ефективно захищатися. Справа в тому, що одним з вирішальних чинників наших військових успіхів виступає не просто духовність українців, а цілісна філософія духовності. Особливо яскравими є прояви її ефективності й сили на тлі екзистенційної кризи нашого ворога. Сьогодні сенсом цієї кризи виступають втрата переважною часткою населення країни-агресора духовних орієнтирів, моральності й культури, системи гуманістичних цінностей. Саме в цьому корені їхньої жорстокості, мародерства, руйнувань, прагнення знищити Україну як державу, українців як народ та українство як цілісний культурно-історичний

феномен.

Тому далеко не випадково вони руйнують об'єкти освіти, культури й навіть храми. Апофеозом цих дій стала руйнація Музею Г. С. Сковороди напередодні ювілею – 300-річчя від дня народження всесвітньо відомого філософа. Системою його поглядів невідповідно виступає філософія серця. Цілеспрямовано руйнуючи музей філософа, у якому він знайшов прихисток на останньому етапі земного життя, окупанти наочно продемонстрували свою справжню безсердечність, бездуховність та безкультур'я. Ось чому уявляється доцільним розглянути сенс поняття духовності й джерела її потужного впливу на розвиток особистості та її гуманістичних світоглядних позицій.

Існують різні підходи до розуміння й трактування сенсу самого поняття духовності. Звичайно під духовністю як атрибутом особистості мають на увазі ідеал, до якого прагне людина у своєму розвитку, її орієнтацію на вищі, абсолютні життєві цінності. Сенс духовності характеризує прояв психічної, інтелектуальної й культурної зрілості людини. Свого часу, досліджуючи сенс феномену культури, В. Лозовой та його співавтори визначають сутність духовності як «сукупність якостей і властивостей, завдяки яким людина може повноцінно існувати у світі культури, у нормативно-ціннісних сферах міфології, релігії, моральності, мистецтва, філософії, науки» [5, с. 74]. А саме вкрай низький рівень розвитку моральності, культури й навіть релігії окупантів виявляється індикатором їхньої духовності чи скоріше бездуховності.

На наше глибоке переконання, духовні цінності, українська мова й культура виступають своєрідною потужною й ефективною зброєю. Тому важко зрозуміти людей, які продовжують послуговуватися мовою окупантів. Тим більш неприпустимим уявляється її використання й в освітньому процесі, адже освіта є вкрай важливим середовищем особистісного розвитку молодих поколінь, формування їхньої духовності й

культури.

Тож цілком закономірно, розкриваючи роль і значення духовності, освіти й культури та їхнього взаємозв'язку й взаємодії для формування інтелігентності, А. Кіпенський і О. Пономарьов чітко вказують, що «міра інтелігентності людини визначається не стільки її освітою, скільки духовністю, культурою та відповідальністю». Автори уточнюють при цьому, що «ці ж якості індивіда являють собою продукт його особистісного розвитку, передовсім результат цілеспрямованого педагогічного впливу на нього. Системний же характер такого впливу й забезпечує освіта». Таким чином, вчені доходять висновку, що «сама освіта виступає не інструментом формування інтелігентності, а радше його умовою» [2, с. 197]. Інтелігенти ж є не просто носіями духовності й культури, але й їхньої ретрансляції в широкі верстви населення.

В загальній системі життєвих цінностей, яка має ієрархічний характер, вищий рівень утворює цілісна сукупність так званих абсолютних або вічних цінностей. Невипадково їх ще називають загальнолюдськими. Як пише В. Кремень, «там, де ігнорують вічні цінності, утворюється ціннісна порожнеча, духовна пустота, відбувається духовна деградація, що небезпечна можливістю переростання в антропологічну катастрофу» [3, с.9]. Подібні катастрофи свого часу виникали у фашистській Німеччині, а сьогодні катастрофу переживає населення путінської Росії. Навіть поверхневе знайомство зі змістом і характером цілеспрямованого впливу засобів масової інформації на населення цієї країни свідчить про насадження ненависті до всього українського. З цією метою використовуються різні нісенітниці про нацистів, біолабораторії тощо. Вони ж слугують основою численних заяв із безпідставними звинуваченнями України з боку представника цієї країни під час засідань Ради Безпеки ООН.

Далеко не випадково один з відомих українських філософів, на жаль,

вже покійний С. Кримський ще двадцять років тому чітко зазначав, що «навіть подолання загрози Третьої світової війни не гарантувало виходу зі свого роду «антропологічної катастрофи» [4, с. 4]. А сьогодні вже не можна навіть говорити про подолання цієї загрози через заяви багатьох представників владних кіл держави-агресора, у тому числі з явною чи частіше прихованою погрозою можливості застосування ядерної зброї. А це, безумовно, призведе до початку Третьої світової війни.

Таким чином, бездуховність військових країни-агресора значною мірою виступає причиною їхніх поразок на полі бою, дезертирства та прагнення здатися в полон і тим самим зберегти своє життя. Ці причини посилює погана логістика й відстале мислення їхніх командирів. Але основною причиною слід вважати відвагу та успіхи Збройних сил України у звільненні окупованих територій. На цьому тлі яскравим проявом духовності й патріотизму наших захисників і захисниць постає їхня мужність та відвага. Вони розуміють, що боронять свою країну, свої домівки й свої сім'ї. Їхня віра в перемогу гарантує перемогу й відновлення безпеки й територіальної цілісності рідної країни. Їхня віра й духовність виступають безпосереднім та цілком закономірним результатом виховання в сім'ї та в системі освіти.

Формування філософії духовності та раціональне використання її ідей, принципів і положень виступає сьогодні одним з важливих завдань системи освіти. Одним з її істотних аспектів вважається духовність виховання. Разом з вихованням духовності це завдання є предметом серйозних досліджень у сфері педагогічної теорії та освітньої практики. У свою чергу, литовський вчений Й. Кевішас підкреслює, що «орієнтація на горизонт духовності виховання сприяє прокладанню людиною шляху свого становлення як особистості в межах досягнутої власної зрілості й розвитку культури середовища» [1, с. 18]. Таким чином, досягнення особистісної й професійної зрілості людини через розвиток її духовності

супроводжується становленням її патріотизму, відповідальності й моральності. А сама духовність наразі перетворюється на потужне джерело активності й рішучості, що веде до перемоги.

До речі, рівень розвитку духовності людини істотною мірою визначають її самоусвідомлення й самоідентифікація, її більш чи менш чітка життєва стратегія та її реалізація. Свого часу нам вже доводилося писати про те, що «при виборі та реалізації життєвої стратегії основними її показниками виступають відповідальність, рівень осмисленості життя, провідні цінності, яких дотримується людина, сфери та міра її самореалізації» [6, с. 132]. Осмислення людиною сенсу свого життя разом з сенсом того суспільного, соціально-економічного й соціокультурного простору, у якому відбувається її життя, активно сприяє розвитку духовності цієї людини, її життєвих цінностей та їхньої загальної гуманістичної спрямованості.

В основі духовності українців як індивідів і як консолідованої політичної нації лежить глибока впевненість у справедливості своєї боротьби й неминучості перемоги. Ця впевненість ґрунтується на надійних підвалинах розуміння того, що наша боротьба відбувається в загальному сенсі розвитку людства. Ця боротьба свідчить про наше прагнення вийти на магістральні шляхи розвитку людської цивілізації, шляхи духовності, справедливості та науково-технічного й соціального прогресу. Не випадково сьогодні такого поширення й популярності набувають пророчі слова нашого великого класика, нашого Кобзаря Тараса Шевченка: Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!

Філософія духовності не відкидає й тієї цілком зрозумілої обставини, що в організації та здійсненні оборони й тим більш контрнаступальних дій можливі окремі помилки. Але не вони визначають загальний результат нашої боротьби. Головне, що ми їх враховуємо й виправляємо. Ми цілком

згодні з Р. Талером, що «в нашому дедалі складнішому світі від людей не можна очікувати, щоб вони мали достатній рівень компетенції для прийняття рішень, хоч якось наближених до оптимальних, у всіх сферах, де вони змушені робити вибір». Учений при цьому акцентує увагу на тому, що «... нам усім подобається користуватись правом вільного вибору, навіть якщо ми іноді робимо помилки» [7, с. 386]. І наші союзники не випадково дивуються, як наші воїни демонструють свої уміння швидко долати помилки, навчаються, добре оволодівають складною сучасною зброєю й уміло її використовують. І це також повною мірою можна вважати проявами високої духовності.

Разом з тим слід визнати, що серед громадян України виявилися тисячі колаборантів, які стали на бік ворога, та ухиянтів, які будь-що прагнули виїхати за кордон, щоб не потрапити в армію. Важко сказати, яким є рівень їхньої духовності, якими життєвими цінностями вони керуються. Вважаємо, що певна провина за це лежить на освіті. Адже дійсно, вона, проголошуючи індивідуальний підхід, насправді формує ординарну людину, байдужу до всього, що перебуває за межами її біологічних потреб. Педагоги ж новатори прагнуть відновити цінності освіти, її високу суспільну місію й зацікавленість учнів і студентів в особистісному розвитку, який тісно пов'язаний з розвитком рідної країни та її суспільства. Вони прагнуть активно сприяти розвитку й плідній реалізації духовності та креативних здібностей своїх вихованців. Особливе місце в цих пошуках належить К. Ушинському, А. Макаренку, В. Сухомлинському, їхній багатій спадщині та багатьом справжнім педагогам, які творчо опановують їхні ідеї.

Необхідно підкреслити, що філософія духовності виступає надійним джерелом перемоги не тільки під час війни. Вона має слугувати українцям чітким дороговказом для ефективної організації діяльності з післявоєнного відновлення країни. Навіть слово «відновлення» є дещо умовним, тому що

нам доведеться будувати нову Україну, красиву й зручну, квітучу й затишну, багату та справедливу державу завтрашнього чи навіть післязавтрашнього дня. Той тяжкий, але корисний досвід, який ми отримали в процесі розгрому «другої армії світу», пам'ять про полеглих захисників і захисниць, що віддали життя за наше успішне майбуття, вимагатимуть перегляду сенсу духовності та системи життєвих цінностей відповідно до нових реалій. Вітання «Слава Україні» набуватиме нового, більш глибокого сенсу, ставатиме основою соціально прийнятних та конструктивних цінностей, перетворюватиме нашу країну на визнаного світового лідера. Але для цього кожному з нас доведеться багато й важко працювати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Кевішас Й. Вступ // Горизонт духовності виховання: Колективна монографія. – Вільнюс: Zuvedra, 2019. С. 15-35.
2. Кіпенський А.В., Пономарьов О.С. Розвиток інтелігентності майбутніх фахівців як завдання педагогіки ХХІ століття // Педагогіка ХХІ століття: сучасний стан та тенденції розвитку: Колективна монографія. – Львів-Торунь: Ліга-Прес, 2021. С. 195-224.
3. Кремень В.Г. Духовність і цінності буття людини // Горизонт духовності виховання: Колективна монографія. – Вільнюс: Zuvedra, 2019. С. 9-11.
4. Кримський С.Б. Заклики духовності ХХІ століття. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2003. 32 с.
5. Морфологія культури: тезаурус; за ред. В.О. Лозового. – Харків: Право, 2007. 384 с.
6. Пономарьов О.С., Чеботарьов М.К. Відповідальність в системі професійної компетентності фахівця: навч.-метод. посібник. – Харків: Підручник НТУ «ХП», 2012. 220 с.

7. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду / пер. з англ. 3-тє вид. – К.: Наш Формат, 2022. 464 с.